

Guía N°3

Interacciones entre la biota y la basura marina: Adherencia y transporte

Rango etario 10 a 14 años

Guía N°3

¡Hola Amigas
y Amigos!

Interacciones entre biota y la basura marina: Adherencia y transporte

Rango etario 10 a 14 años

¿Qué haremos hoy?

Profundizaremos en las interacciones entre los organismos y la basura. También comprenderemos las relaciones de tipo “adherencia y transporte”. Además, podremos conocer y clasificar parte de la vida marina que vive asociada o adherida a la basura.

Recordando la guía anterior... ¿Qué aprendimos?

1.- Que los organismos interactúan entre sí y con otros objetos, como la basura.

2.- Que este semestre conoceremos tres tipos de interacciones: adherencia, enredos y mordidas.

3.- Que las corrientes marinas son movimientos de grandes masas de agua y cada una se desplazan en distintas direcciones.

Hoy, ¡Aprenderemos sobre estos cuatro conceptos!

Adherencia y transporte

Biota marina

Flotabilidad

Corrientes marinas

Guía N°3

Interacciones entre biota y la basura marina: Adherencia y transporte

Las corrientes marinas son utilizadas por diversos organismos para desplazarse, por ejemplo: los peces, pingüinos y tortugas (como Honu, Qarapara y Mydas).

Lamentablemente, las corrientes marinas no sólo son utilizadas por organismos marinos (biotico-con vida), sino que también viajan objetos, principalmente desechos (abiótico-sin vida).

Pero... ¿Qué hace posible el transporte de basura?

ACTIVIDAD 1: Transporte en el océano.

Observa las siguientes imágenes y anota 1 diferencia y 1 similitud para cada caso:

Caso 1

Similitud:

Diferencia:

Guía N°3

Interacciones entre biota y la basura marina: Adherencia y transporte

ACTIVIDAD 1: Transporte en el océano.

Caso 2

Similitud:

Diferencia:

Caso 3

Similitud:

Diferencia:

Guía N°3

Interacciones entre biota y la basura marina: Adherencia y transporte

ACTIVIDAD 1: Transporte en el océano

Para reforzar el ejercicio anterior, su profesor(a) realizará un breve ejercicio práctico. Sígalo paso a paso y respondan las siguientes preguntas:

1. Colocar un recipiente con agua.
2. Poner en el agua un objeto que flote y otro que no.
3. Soplar.

1.- ¿Qué observaste cuando colocaron los objetos en el agua?

2.- ¿Qué observaste en los objetos cuando soplaron, simulando el viento en el océano?

Como observamos en el experimento anterior, algunos desechos van directo al fondo y permanecen allí por mucho tiempo, mientras que, otros flotan e inician un largo viaje por el océano.

Guía N°3

Interacciones entre biota y la basura marina: Adherencia y transporte

ACTIVIDAD 2: Adherencia de la biota marina

Para conocer más sobre la adherencia de la biota marina, comenzaremos por definir el concepto clave “**Epibionte**”, que se describe en la página 6 del cuento “**La Hermandad de las tortugas**”. Completa la siguiente frase:

Epibionte: son _____ y/o _____ que viven sobre objetos _____ o _____ que _____ y se mueven con las _____ marinas. Actualmente, podemos encontrar _____ sobre la basura plástica, que es _____ por las corrientes en la _____ de los océanos.

Ciclo de vida de percebe

Ilustración por Telma Costa

Los organismos sésiles son aquellos que siempre viven en el mismo lugar sin moverse. Pero antes de adherirse definitivamente a una superficie (natural o artificial) son pequeñas larvas que pueden nadar libremente.

Etapa de vida libre (Larva).

Etapa de adherencia (Adulto).

Si quieren conocer más sobre sus ciclos de vida, soliciten una clase por skype con el equipo ReCiBa

Busca en el cuento dos escenas con epibiontes y completa:

Escena 1: Página _____
Adherido a: _____
¿Conoces este organismo?

Escena 2: Página _____
Adherido a: _____
¿Conoces este organismo?

Guía N°3

Interacciones entre biota y la basura marina: Adherencia y transporte

Manual de identificación

Interacciones bióticas

¡Identificar epibiontes no es fácil!

Los(as) Biólogos(as) utilizan manuales de identificación, una pequeña ayuda que ustedes también podrán utilizar durante su investigación.

El manual es una guía práctica para que descubran paso a paso el organismo en cuestión. Durante este proceso, serás un(a) verdadero(a) Biólogo(a) Marino(a).

ACTIVIDAD 3: Clasificando la biota marina

Con la ayuda del manual de identificación, observa las siguientes ilustraciones extraídas del cuento y anota el número según corresponda.

1. Sésil y sin protección dura.
2. Forma de vida en colonia.
3. Individuo con protección dura.
4. Móvil y forma de vida individual.

Guía N°3

Interacciones entre biota y la basura marina: Adherencia y transporte

ACTIVIDAD 3: Clasificando la biota marina

Continuaremos clasificando la biota marina, pero ahora, tú deberás indicar el nombre del organismo.

Busca en el cuento “**La Hermandad de las Tortugas**”, al menos cinco organismos presentes en la portada y contraportada. Abajo dibuja y nombra 3 características claves que te ayudaron a descubrirlo.

En el recuadro final puedes señalar algo que haya llamado tu atención, respecto a las descripciones del manual.

Por ejemplo:

1. Organismo sésil

2. Forma de vida -Individual

3. Sin protección dura

Tiene tentáculos y varios peces suelen vivir entre ellos. Esto favorece a la anémona a mantenerse limpia.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Guía N°3

Interacciones entre biota y la basura marina: Adherencia y transporte

	1.	
	2.	
	3.	

	1.	
	2.	
	3.	

	1.	
	2.	
	3.	

Recuerda que los organismos se clasifican y agrupan según sus categorías y formas de vida. Entre ellos, están los **epibiontes** que se adhieren a una superficie natural o artificial.